

NOVO ENSINO MÉDIO: CONTRADIÇÕES, PERMANÊNCIAS E RUPTURAS NAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS BRASILEIRAS

NEW HIGH SCHOOL: CONTRADICTIONS, CONTINUITIES AND RUPTURES IN BRAZILIAN
EDUCATIONAL POLICIES

NUEVA ENSEÑANZA MEDIA: CONTRADICCIONES, PERMANENCIAS Y RUPTURAS EN LAS
POLÍTICAS EDUCATIVAS BRASILEÑAS

Gilena Honda ¹
Berta Leni Costa Cardoso ²
Ricardo Franklin de Freitas Mussi ³

Manuscrito submetido em: 24 de outubro de 2025.

Revisado em: 18 de novembro de 2025.

Publicado em: 03 de dezembro de 2025.

Resumo

Este ensaio teórico busca discutir criticamente a trajetória do Ensino Médio brasileiro, com ênfase na Lei nº 13.415/2017. A análise, de caráter histórico e crítico, visita marcos legais e educacionais para verificação de contradições, permanências e rupturas que atravessam as políticas dessa etapa do Ensino Básico. Destacam-se os efeitos sobre a organização curricular, a dualidade estrutural e o trabalho docente, marcado pela intensificação, precarização e adoecimento dessa categoria. As discussões indicam que, embora apresentada sob o discurso de modernização e protagonismo juvenil, a reforma do Novo Ensino Médio revela uma lógica mercadológica que fragiliza a autonomia pedagógica e compromete a formação integral. Os ajustes realizados posteriormente, pela Lei nº 14.945/2024, não eliminam tais contradições, mas reiteram o movimento de avanços e retrocessos que caracteriza historicamente as políticas do Ensino Médio brasileiro.

Palavras-chave: Ensino Médio; Reforma educacional; Trabalho docente; Políticas públicas; Precarização.

Abstract

This theoretical essay critically discusses the historical trajectory of Brazilian High School, with emphasis on Law No. 13.415/2017. The analysis, of a historical and critical nature, revisits legal and educational milestones to examine the contradictions, continuities and ruptures that have shaped

¹ Mestranda em Educação e Licenciada em Letras pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Professora na Rede Estadual de Educação da Bahia.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7904-7014> Contato: gilenaHonda@yahoo.com.br

² Pós-doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília, com Pós-doutorado em Educação pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Professora no Programa de Pós-graduação em Educação e Formação Docente da Universidade do Estado da Bahia e no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7697-0423> Contato: bcardoso@uneb.br

³ Pós-doutorando em Educação pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Professor no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, no Programa de Pós-graduação em Educação Física e no Programa de Pós-Graduação em Ensino, Linguagem e Sociedade da Universidade do Estado da Bahia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1515-9121> Contato: rimumssi@yahoo.com.br

the policies governing this stage of Basic Education. The discussion underscores the effects on curriculum organization, structural duality, and teaching work, marked by the intensification, precarization, and illness of this professional category. The discussions indicate that, although presented under the discourse of modernization and youth protagonism, the New High School Reform reveals a market-oriented logic that weakens pedagogical autonomy and compromises integral education. The adjustments later implemented by Law No. 14.945/2024 do not eliminate such contradictions but rather reiterate the ongoing cycle of advances and setbacks that has historically characterized High School policies in Brazil.

Keywords: High School; Educational reform; Teaching work; Public policies; Precarization.

Resumen

Este ensayo teórico busca discutir críticamente la trayectoria de la Enseñanza Media brasileña, con énfasis en la Ley nº 13.415/2017. El análisis, de carácter histórico y crítico, visita marcos legales y educativos para verificar las contradicciones, permanencias y rupturas que atraviesan las políticas de esta etapa de la Educación Básica. Se destacan los efectos sobre la organización curricular, la dualidad estructural y el trabajo docente, marcado por la intensificación, precarización y enfermedad de esta categoría. Las discusiones indican que, aunque presentada bajo el discurso de modernización y protagonismo juvenil, la reforma de la Nueva Enseñanza Media (Novo Ensino Médio) revela una lógica de mercado que fragiliza la autonomía pedagógica y compromete la formación integral. Los ajustes realizados posteriormente por la Ley nº 14.945/2024 no eliminan tales contradicciones, sino que reiteran el movimiento de avances y retrocesos que caracteriza históricamente las políticas de la Enseñanza Media brasileña.

Palabras Clave: Enseñanza Media; Reforma educativa; Trabajo docente; Políticas públicas; Precarización.

Introdução

A última reforma do Ensino Médio no Brasil, instituída pela Lei nº 13.415/2017 (Brasil, 2017), parcialmente revogada pela Lei nº 14.945/2024 (Brasil, 2024b), marcou mudanças significativas nas políticas educacionais voltadas a essa etapa da Educação Básica brasileira. O chamado Novo Ensino Médio foi implementado sob os argumentos da importância da flexibilização do currículo, fomento do protagonismo juvenil e aproximação da escola ao mundo do trabalho (Habowski; Leite, 2022).

No entanto, a efetivação dessa proposta tem evidenciado importantes impactos, principalmente no que se refere às condições do trabalho docente. Como destacou Soares (2024, p. 107), a implementação dessa política “trouxe consigo uma série de desafios que afetam não apenas a dinâmica da sala de aula, mas também as condições de trabalho dos professores, a qualidade da educação básica e a saúde desses profissionais”.

A precarização do trabalho docente, especialmente no Ensino Médio, tem se intensificado, configurando-se como um dos principais desafios no cenário educacional brasileiro. Esse processo, compreendido como o enfraquecimento progressivo das condições laborais e da valorização profissional, resulta da combinação entre políticas educacionais de cunho neoliberal, reformas estruturais com frágil suporte e a intensificação das exigências sobre a categoria profissional (Pereira, 2022).

Essas mudanças têm gerado amplos debates entre pesquisadoras(es), educadoras(es) e gestoras(es), principalmente no que se refere às implicações sobre o exercício profissional do magistério (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, 2024). O contexto educacional brasileiro, historicamente marcado por desigualdades e por desafios estruturais, impõe severas limitações às condições de trabalho, à valorização da carreira docente e à promoção de práticas pedagógicas mais qualificadas.

Nesse cenário, observa-se o agravamento de um processo em curso de precarização do trabalho docente, o qual se manifesta por meio de sobrecarga de tarefas, baixos salários, instabilidade contratual e ausência de suporte institucional (Previtali; Fagiani, 2020). Fatores que contribuem para o aumento de casos de adoecimento físico e mental entre professoras(es), comprometendo não apenas o desempenho profissional, mas também a permanência de profissionais na carreira (Soares, 2024).

Diante desse contexto, este ensaio busca discutir criticamente a trajetória histórica do Ensino Médio brasileiro, com ênfase na Lei nº 13.415/2017, destacando suas implicações para organização curricular, a dualidade estrutural e o trabalho docente.

Percurso teórico-reflexivo

Esta análise configura-se como de abordagem qualitativa (Mussi *et al.*, 2019) do tipo ensaio teórico de caráter crítico-reflexivo. A característica mais marcante desse gênero acadêmico é a originalidade, com sua capacidade propositiva para leitura singular do objeto (Soares; Picolli; Casagrande, 2018).

Com base nesse entendimento, este ensaio adota a revisão narrativa da literatura (Rother, 2007) como estratégia para identificação e tratamento de fontes mobilizando

marcos legais, produções acadêmicas e documentos oficiais, para a sustentação crítica acerca das permanências, rupturas e contradições que atravessam as políticas educacionais voltadas ao Ensino Médio. Ressalta-se que a revisão de literatura possibilita a identificação de como determinado objeto tem sido abordado em áreas específicas (Almeida *et al.*, 2024). Assim, esta opção metodológica possibilita uma análise contextualizada e interpretativa, valorizando a perspectiva das autorias e a construção de um panorama teórico atualizado.

Contextualizando o Ensino Médio

O Ensino Médio no Brasil teve sua origem institucional em 1837, com a criação do Colégio de Dom Pedro II no Rio de Janeiro, a primeira instituição de Ensino Secundário⁴ do país (Santos, 2010). A fundação dessa escola esteve associada à necessidade de formação intelectual de dirigentes para o país, revelando desde o início o caráter elitista que marcaria a educação brasileira. A partir de então, o ensino passou por diversas reformas, sempre influenciadas por contextos políticos, econômicos e sociais, que impactaram de maneira significativa sua estrutura curricular, organizacional e pedagógica (Mendonça; Fialho, 2020).

Durante o período Imperial (1821-1889), o Ensino Secundário tinha como principal função a preparação estudantil para o ingresso no Ensino Superior (Alves; Silva; Jucá, 2022). Essa perspectiva, voltada às elites, permaneceu na República Velha (1889-1930), ainda que tenham ocorrido reformas relevantes, como a de Benjamin Constant, em 1890, que estabeleceu a duração de sete anos para esse nível de ensino, e a de João Luís Alves, em 1925, que reduziu esse período para cinco anos (Santos, 2010). Assim, o acesso continuava limitado a grupos privilegiados da população, evidenciando a manutenção de um modelo educacional excludente (Alves; Silva; Jucá, 2022).

Com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder em 1930, o Estado direcionou maior investimento no Ensino Técnico-profissionalizante, estratégico para o atendimento das demandas do mercado de trabalho. Esse movimento culminou, em 1942, na Reforma Gustavo Capanema, que estruturou o Ensino Médio em dois cursos: o científico e o clássico⁵,

⁴ Segundo Silva (1969), o termo 'ensino secundário' designa um nível do processo educativo correspondendo ao ensino médio, ao segundo grau ou ao ensino pós-primário.

⁵ No curso clássico, concorrerá para a formação intelectual, além de um maior conhecimento de filosofia, um acentuado estudo das letras antigas; no curso científico, essa formação será marcada por um estudo maior de

ambos direcionados à preparação de estudantes para o ingresso no Ensino Superior (Santos, 2010). Como destacou Ribeiro (1993), a diferenciação formal, não se apresentou na prática, visto que os dois cursos mantinham uma base humanística, enciclopédica e elitista, distanciando-se das necessidades das classes populares e reforçando a dualidade educacional.

A década de 1940 foi marcada por transformações relevantes no Brasil, impulsionadas pelo fim da Segunda Guerra Mundial, pelas mudanças de governo e pela pressão por necessidade de democratização do acesso à educação (Alves; Silva; Jucá, 2022).

Nesse contexto, a Constituição de 1946, em seu artigo 168, indicava a necessidade de uma legislação educacional abrangente (Brasil, 1946). Com o fim do Estado Novo, abriu-se caminho para a elaboração da primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB), a Lei nº 4.024/1961 (Ramos, 2014). Esse documento teve como objetivo assegurar a formação escolar do adolescente e a equivalência entre o curso secundário e os cursos técnicos e pedagógicos (Brasil, 1961). Ainda assim, a Lei não superou as desigualdades de acesso, reafirmando a seletividade e a exclusão social (Alves; Silva; Jucá, 2022).

Com o Golpe Militar de 1964, a educação passou a ser entendida como instrumento para o desenvolvimento econômico e como mecanismo de controle ideológico, em consonância com acordos entre o Ministério da Educação e organismos internacionais (Habowski; Leite, 2022). A Lei nº 5.692/1971, que reformou a LDB de 1961, reforçou essa lógica na redefinição das diretrizes curriculares para o ensino de 2º grau e na valorização da formação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho (Brasil, 1971). Com isso, reduziu-se o caráter propedêutico do Ensino Médio e ampliou-se o peso da formação técnica e profissionalizante (Ramos, 2014).

A história do Ensino Médio, portanto, é marcada por constantes disputas e contradições. Durante a redemocratização do país, no final dos anos 1980 e início dos 1990, a educação reassume posição central nas políticas públicas (Pereira, 2022). Nos debates da Assembleia Constituinte que resultaram na Constituição Federal de 1988, diferentes grupos políticos disputaram projetos de educação (Habowski; Leite, 2022). Apesar das divergências,

a nova Constituição reafirmou o direito à educação, que redefiniu as bases do Ensino Médio e reforçou a importância da formação qualificada de jovens brasileiros (Brasil, 1996).

Políticas públicas educacionais do Ensino Médio na contemporaneidade

Em um país caracterizado por sua diversidade e desigualdade, como o Brasil, as políticas públicas educacionais assumem destaque na disputa por direitos sociais e na formação cidadã. O percurso histórico do Ensino Médio revela um campo marcado por avanços e retrocessos, em que cada reforma expõe embates resultantes de interesses políticos, econômicos e ideológicos. Longe de construírem consensos, essas políticas expressam tensões sobre o sentido da escola, o papel docente e a relação entre educação e mercado.

- A LDB de 1996 e suas alterações iniciais

A promulgação da Lei nº 9.394/1996 representou um marco na organização da Educação Básica, estruturando-a em três etapas: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. A proposta anunciava a consolidação de uma formação ética e autônoma, rompendo com a dicotomia entre Ensino Técnico e Ensino Superior (Brasil, 1996).

No entanto, sob forte influência do contexto neoliberal dos anos 1990 (Pereira, 2022), essa reorganização curricular não obteve sucesso na superação histórica sobre dualidade do sistema mencionado, que manteve a tensão entre a formação integral de educandas(os) e a adequação da escola às demandas imediatas do mercado (Ávila, 2023).

O Decreto 2.208/1997 reforçou esse movimento desvinculando a formação profissional de nível técnico do Ensino Médio, estabelecendo uma estrutura própria (Brasil, 1997), o que afastou, mais uma vez, a possibilidade de integração curricular. Essa medida foi considerada um retrocesso, pois formalizou a exclusão da Educação Profissional da Educação Básica, reinstaurando a dualidade educacional. Como observado por Saviani (2018, p. 297):

[...] tal medida significou voltar atrás no tempo, não apenas em relação à Lei n. 5.692 de 1971, mas em relação à LDB de 1961, já que esta flexibilizou a relação entre os ramos do ensino médio de então, permitindo a equivalência e o trânsito entre

eles, quebrando, assim, a “dualidade de sistemas” própria das reformas Capanema da década de 1940, na vigência do Estado Novo. Ora, é a essa dualidade que se retornou com o referido decreto.

No final da década de 1990, novos instrumentos foram criados. O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), instituído em 1988 pela Portaria nº 438, passou a funcionar como mecanismo de avaliação das competências e habilidades entre estudantes (Brasil, 1998). No ano seguinte, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) organizaram o currículo em três áreas do conhecimento, como foco no desenvolvimento de competências e habilidades (Alves; Silva; Jucá, 2022).

Essas iniciativas, embora apresentadas sob um discurso de modernização, traduziram uma lógica avaliativa e classificatória que moldou a escola às exigências externas, subordinando a formação ampla ao desempenho em exames padronizados.

- Políticas de expansão e reformas (2001-2016)

O início do Século XXI marcou uma fase de expansão e reconfiguração das políticas voltadas ao Ensino Médio. A Lei nº 10.172/2001 estabeleceu o novo Plano Nacional da Educação (PNE), com vigência de dez anos, determinando que estados e municípios elaborassem seus planos educacionais, enquanto a União se responsabilizaria pelo Sistema Nacional de Avaliação acompanhando as metas traçadas (Brasil, 2001). Nesse mesmo ano, o ENEM passou a ser aceito como mecanismo para acesso ao Ensino Superior (Ávila, 2023), sinalizando a centralidade que a avaliação assumiria nas políticas educacionais.

O Decreto nº 5.154/2004 (Brasil, 2004) instituiu o Ensino Médio Integrado (EMI), pretendendo a superação da fragmentação entre Educação Básica e Profissional e valorizando o trabalho como princípio educativo. Essa proposta, segundo Ramos (2011), representou uma iniciativa contra hegemônica em meio ao predomínio das políticas neoliberais, uma vez que assegurava o enfoque no conhecimento e buscava uma formação humana integral.

De acordo com Pereira (2022), o EMI pretendia que estudantes desenvolvessem uma compreensão crítica da realidade, desenvolvendo a intelectualidade para o questionamento e transformação das relações de trabalho na ordem capitalista. Entretanto, sua

implementação esbarrou em limites políticos e estruturais, demonstrando como avanços importantes coexistem com as contradições históricas da educação brasileira.

No ano de 2008, iniciou-se a utilização do resultado no ENEM para concessão de bolsas para o Ensino Superior em faculdades particulares por meio do Programa Educação para Todos (ProUni) e, a partir de 2009, este Exame assumiu o papel principal de entrada para o Ensino Superior nas universidades (Ávila, 2023). Em 2010, o Sistema de Seleção Unificada (SISU) ampliou sua centralidade, tornando o exame praticamente obrigatório para estudantes do Ensino Médio (Brasil, 2010). Como destacam Alves, Silva e Jucá (2022, p. 146),

[...] o Enem passou a ser obrigatório para todos os estudantes do EM e adquiriu a função de avaliação sistêmica, certificadora e classificatória. Esse fato impactou muito a estruturação dos currículos escolares de nível médio e muitas escolas começaram a perseguir a aprovação no Enem como principal objetivo do EM.

Esse enfoque no desempenho no ENEM, direcionado para ingresso no Ensino Superior, gerou um ajustamento do ensino, que direcionou sua atenção principal às demandas do exame, em detrimento de uma formação mais ampla e diversificada, comprometendo a autonomia pedagógica e reforçando desigualdades educacionais.

Paralelamente, o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), criado em 2009 (Brasil, 2009), buscou a superação da dualidade educacional por meio da flexibilização curricular e da formação continuada de docentes (Alves; Silva; Jucá, 2022). Apesar do potencial, o programa dependia do apoio técnico e financeiro condicionado a convênios (Ramos, 2011), revelando o caráter instável das políticas públicas educacionais que, com frequência, não se consolidam como políticas de Estado, mas se mantêm atreladas a projetos de governo, caracterizados pela descontinuidade e pela fragilidade institucional (Oliveira, 2011).

O Projeto de Lei nº 6.840-A/2013 (Brasil, 2013), elaborado pela Comissão Especial para Reformulação do Ensino Médio (CEENSI) da Câmara dos Deputados, intensificou o debate diante da proposição de uma reforma pautada na justificativa de que o currículo vigente era

[...] ultrapassado, extremamente carregado, com excesso de conteúdo, formal, padronizado, com muitas disciplinas obrigatórias numa dinâmica que não reconhece as diferenças individuais e geográficas dos alunos. (Brasil, 2013, p. 8)

Esta proposta reforçava o discurso sobre a necessidade em tornar o ensino mais atraente para jovens e sobre seu alinhamento as demandas do mercado de trabalho (Brasil, 2013). Conforme análise de Pereira (2022), o PL nº 6.840/2013 apresentava as mesmas

diretrizes defendidas pelo movimento Todos pela Educação, priorizando a flexibilização curricular, a ampliação da carga horária e a aproximação entre escola e setor produtivo, medidas que expressam as aspirações das classes dominantes e deslocam o foco da formação integral para a adaptação às exigências econômicas.

Em reação contrária a esta perspectiva, foi criado em 2014 o Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio, formado por entidades acadêmicas, sindicatos e movimentos sociais, em contraposição à lógica da reforma centrada na empregabilidade e na flexibilização curricular (Pereira, 2022), em detrimento da formação integral das(os) estudantes.

No mesmo ano, o Ministério da Educação (MEC) lançou o novo Plano Nacional de Educação (PNE), estabelecendo 20 metas para serem cumpridas até 2024 (Brasil, 2014). A ideia de um plano nacional de educação com objetivos definidos, que remonta à Reforma Francisco Campos no governo de Getúlio Vargas no ano de 1931, só foi concretizada décadas depois, após revisões e mudanças ao longo de diversos governos (Vieira; Ramalho; Vieira, 2017).

Em outubro do ano de 2016, o Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) foi instituído pela Portaria nº 1.145, com a proposta centrada na ampliação do tempo de permanência estudantil na escola e na promoção de uma formação mais abrangente (Brasil, 2016). Embora representasse uma iniciativa promissora de ampliação do tempo escolar, Andrade e Duarte (2023) destacam que sua implementação ocorreu de maneira limitada e heterogênea entre os estados, visto que esteve condicionada à adesão voluntária e ao repasse de recursos específicos, o que configurou o seu caráter provisório e, portanto, a fragilidade dessa política.

- A reforma do Ensino Médio e a Lei nº 13.415/2017

O ano de 2017 marcou a concretização da reforma do Ensino Médio (EM) no Brasil com a promulgação da Lei nº 13.415, resultado da Medida Provisória nº 746/2016 (Brasil, 2016). De acordo com o texto legal, a Lei estabelece no inciso IV, 7º parágrafo, que “os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais” (Brasil, 2017).

Entre as principais mudanças, destacam-se a ampliação da carga horária mínima anual de 800 para 1.000 horas e a reorganização curricular que passou a articular a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), responsável pelos conteúdos comuns e obrigatórios, e os itinerários formativos, que permitiriam que os estudantes direcionassem o aprofundamento conforme seus interesses e aptidões. Esses itinerários foram estruturados em cinco áreas de conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Matemática e suas Tecnologias e Formação Técnica e Profissional (Brasil, 2017).

Além disso, os itinerários formativos, segundo Souza (2024, p. 769, destaque do autor), “contêm um núcleo integrador formado por **disciplinas eletivas, projeto de vida, além da trilha de aprofundamento**”. A proposta do Projeto de Vida, previsto no parágrafo 7º do Art. 35-A da LDB, incluído pela Lei nº 13.415/2017, visa condução estudantil a reflexão sobre suas trajetórias pessoais, profissionais e sociais, promovendo escolhas de forma responsável e consciente (Brasil, 2017).

Entretanto, como fora observado por Souza (2024), essa concepção de formação integral ancorada na ideia de “projeto de vida”, tende a individualização da responsabilidade pelo sucesso educacional, deslocando o foco das condições estruturais da escola para o desempenho e as escolhas pessoais estudantil. Assim, a reforma consolidou mudanças que repercutiram negativamente na organização curricular e no trabalho docente nos anos seguintes.

- Desdobramentos e questionamentos pós-reforma (2018-2023)

Após a promulgação da Lei nº 13.415/2017 (Brasil, 2017), diferentes normativas e acontecimentos marcaram a implementação do Novo Ensino Médio. Em novembro de 2018, foi aprovada a resolução nº 3, que atualizou as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCENEM) (Brasil, 2018) e reforçou as perspectivas da Lei do Novo Ensino Médio, nº 13.415/2017.

Nos anos de 2020 a 2021, o período emergencial da pandemia de COVID-19⁶ e o consequente período de isolamento social impactaram diretamente as escolas. A ausência de preparo adequado e as condições desiguais de acesso a recursos digitais afetaram negativamente a qualidade das aulas, já que o ensino remoto exigia interação em tempo real e acesso a materiais digitais de apoio (Farina; Benvenuti, 2024).

No ano de 2022, foram aprovadas, pela Resolução nº 192, as normas do Ensino Médio no âmbito do Sistema Educacional da Bahia (Brasil, 2022). Em 2023, com a mudança da gestão federal, a Portaria nº 627/2023 (Brasil, 2023a) suspendeu a implementação do Novo Ensino Médio por 60 dias, propondo o desenvolvimento de debates públicos e reavaliação da política. No mesmo ano, o Projeto de Lei nº 5.230/2023 alterou a Lei nº 9.394/1996 redefinindo diretrizes da política nacional do Ensino Médio (Brasil, 2023b).

- Diretrizes mais recentes e a Lei nº 14.945/2024

Em março do ano de 2024, a Câmara de Deputados aprovou, em votação simbólica, o texto-base do Projeto de Lei nº 5.230/2023 (Brasil, 2023), que estabelecia mudanças na estrutura vigente do Novo Ensino Médio. No mês de julho, foi instituída a Lei nº 14.945/2024 (Brasil, 2024b), que reestruturou o Ensino Médio, alterou a Lei nº 9.394/1996 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e revogou parcialmente a Lei nº 13.415/2017.

Na figura 1, são apresentadas as principais mudanças no currículo do Ensino Médio a partir do ano de 2025. Na mesma, observa-se o aumento na carga horária da formação geral básica, que passou de 1.800 horas para 2.400 horas, garantindo maior tempo destinado aos componentes curriculares comuns. Em contrapartida, a carga horária dos itinerários formativos foi reduzida de 1.200 horas para 600 horas, mudança válida apenas para o Ensino Médio em tempo integral, permanecendo inalterada no Ensino Médio regular.

As alterações estabelecidas pela Lei nº 14.945/2024 entraram em vigor no ano de 2025 e estão sendo implementadas gradualmente: na 1ª Série nesse mesmo ano, na 2ª Série em 2026 e, por fim, na 3ª Série em 2027 (Brasil, 2024b).

⁶ A COVID-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global (Brasil, 2021)

Figura 1 – Principais mudanças no currículo do Ensino Médio, Lei nº 14.945/2024

Fonte: Elaborado pela autoria a partir da Lei nº 14.945/2024 que reestrutura o Ensino Médio (2025)⁷.

Ainda no ano de 2024, foi sancionada a Lei nº 14.818, de 16 de janeiro, que instituiu o incentivo financeiro-educacional, na modalidade de poupança, para estudantes matriculados no Ensino Médio público (Brasil, 2024a). A norma alterou as Leis nº 13.999/2020 e nº 14.075/2020 e criou o Programa Pé-de-Meia, cujo objetivo é promoção da permanência das(os) estudantes na escola até a conclusão desta etapa escolar (Brasil, 2024a).

O quadro 1 sintetiza a evolução do Ensino Médio no Brasil entre os anos de 1996 e 2025. No mesmo, observa-se um movimento de reconfiguração estrutural do Ensino Médio no qual a ampliação da carga horária da formação geral e a redefinição dos itinerários, geraram novos desafios à escola e ao professorado. Tais mudanças, embora representem uma tentativa de correção de distorções do modelo anterior, evidenciam a persistência de tensões entre a busca por formação integral e as demandas de produtividade imposta pela lógica do mercado.

⁷ Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2024/agosto/sancionada-lei-que-reestrutura-o-ensino-medio>. Acesso em: 14/02/2025.

Quadro 1 – Evolução do sistema do Ensino Médio no Brasil.

Ano	Evento / Norma	Descrição
1996	LDBEN - Lei nº 9.394	Define o Ensino Médio como etapa final da educação básica e permite a oferta técnica integrada ou não.
1997	Decreto nº 2.208	Separa o Ensino Técnico da formação geral, reforçando a dualidade educacional.
1998	Criação do ENEM (Portaria nº 438/1998)	Avaliação nacional para estudantes concluintes do Ensino Médio.
1999	PCNEM	Define diretrizes para o currículo do Ensino Médio, com foco em competências e habilidades.
2001	Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001)	Determina metas e obrigações para União, Estados e Municípios no campo educacional.
2004	Decreto nº 5.154	Institui o Ensino Médio Integrado (EMI), articulando Ensino Médio, Fundamental e Técnico com foco na formação integral.
2008	ENEM passa a ser critério para o ProUni	O exame é usado para concessão de bolsas em faculdades particulares.
2009	Criação do ProEMI (Portaria nº 971/2009)	Programa busca flexibilizar o currículo e promover inovação no Ensino Médio.
2010	Criação do SISU (Portaria Normativa nº 2/2010)	Sistema informatizado que usa a nota do ENEM para ingresso em instituições públicas.
2013	PL nº 6.840-A/2013 e criação da CEENSI	Propõe reformulação do Ensino Médio; críticas geram reação do Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio.
2014	Novo PNE (Lei nº 13.005/2014)	Define 20 metas para a educação até 2024, incluindo universalização do acesso ao Ensino Médio.
2016	Criação do EMTI (Portaria nº 1.145/2016)	Incentiva a ampliação das escolas de Ensino Médio em tempo integral.
2017	Reforma do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017)	Altera estrutura curricular e introduz itinerários formativos, com base na BNCC.
2018	Resolução nº 3/2018 (DCNEM)	Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais conforme a Lei nº 13.415/2017.
2020 2021	Pandemia de COVID-19	Afeta fortemente o sistema educacional, interrompendo aulas presenciais.
2022	Resolução nº 192/2022 (Bahia)	Normatiza o Ensino Médio no âmbito do Sistema Educacional da Bahia.
2023	PL nº 5.230/2023 e Portaria nº 627/2023	Suspende temporariamente o Novo Ensino Médio para reavaliação da política.
2024	Aprovação da Lei nº 14.945/2024	Reestrutura o Ensino Médio e revoga parcialmente a Lei nº 13.415/017.

Fonte: Elaborado pela autoria (2025).

- Precarização do trabalho docente – conceitos e panorama geral

A precarização do trabalho tem se consolidado como uma das principais marcas do capitalismo contemporâneo. Desde a década de 1970, crises econômicas, transformações na organização da produção e novos mecanismos de acumulação de capital pautam o enfraquecimento de direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora (Santos,

2023). Destarte, esse processo está associado à flexibilização das relações de trabalho, ao crescimento do trabalho informal e à redução das garantias sociais.

Segundo Piovezan (2017), neste cenário, observa-se um desmonte progressivo das proteções asseguradas pelo Estado de Bem-Estar Social (*Welfare State*), sobretudo nos países desenvolvidos, regiões onde as políticas sociais nas áreas da saúde, educação, previdência e transporte haviam sido estruturadas ao longo do século XX. A autora destaca ainda que a reestruturação produtiva e a globalização intensificaram esse processo, impondo uma lógica laboral regulada pela instabilidade, terceirização e ampliação de contratos precários.

O termo "trabalho precário" vem sendo utilizado na literatura para caracterização das novas configurações laborais que emergiram após a década de 1970 (Piovezan, 2017). Nessa perspectiva, Rosenfield (2011, p. 264) define o trabalho precário como um "trabalho socialmente empobrecido, desqualificado, informal, temporário e inseguro", ressaltando que a precarização constitui um processo social de institucionalização da instabilidade.

Druck (2012), por sua vez, amplia essa análise afirmando que a precarização do trabalho se manifesta em diversas dimensões, como nas maneiras de contratação, na informalidade, na terceirização, na desregulação e flexibilização da legislação trabalhista, além do desemprego, da perda salarial e da fragilidade dos sindicatos. Viegas e Lamb (2025) complementam essa perspectiva destacando que a precarização se intensificou com a plataformização e digitalização do trabalho, criando mecanismos de exploração e controle.

Na educação brasileira, um dos traços mais marcantes do mundo do trabalho no capitalismo contemporâneo tem sido a precarização do trabalho, intensificada pelas reformas educacionais da década de 1990, alinhadas às políticas neoliberais e à reestruturação produtivista (Santos, 2023). Essas mudanças promoveram a flexibilização das relações laborais e consolidaram a mercantilização da educação, afetando negativamente a profissão docente.

A precarização do trabalho docente se manifesta tanto pela escassez de investimentos financeiros e de gestão por parte do Estado quanto pelas condições inadequadas de trabalho, aliadas à sobrecarga de tarefas (Oliveira, 2004). Professoras(es) lidam com turmas numerosas, contextos sociais diversos e uma dinâmica escolar excludente, marcada por esforços para manutenção estudantil na escola, sem garantias de condições necessárias para uma permanência com qualidade (Andrade; Falcão, 2018).

Alguns dos fatores mais recorrentes para a precarização do trabalho docente, destacam-se: baixos salários, acúmulo de funções, ausência de recursos pedagógicos adequados e infraestrutura deficiente. Para Oliveira e Pires (2014, p. 94),

[...] tratar da precarização do trabalho docente sem mencionar alguns aspectos do *habitat laboral*, não é apropriado, visto que a inter-relação entre professores e as condições do meio ambiente em que se encontram pode ser considerada como uma das principais causas de contribuição ao desgaste docente, bem como suas implicações afetam diretamente a saúde dos professores brasileiros.

Nesse sentido, tanto as condições estruturais do ambiente de trabalho quanto as mudanças nas dinâmicas produtivas contribuem para a fragilização da profissão docente e o comprometimento da qualidade dessa categoria profissional.

No contexto brasileiro, a precarização do trabalho docente tem sido agravada por constantes reformas educacionais que impõem novas demandas sem a garantia das condições laborais adequadas (Santos, 2023). Entre as mais recentes está a reforma do Ensino Médio, instituída pela Lei nº 13.415/2017 (Brasil, 2017), que, antes mesmo de sua consolidação, já foi parcialmente revogada e substituída pela Lei nº 14.945/2024 (Brasil, 2024b).

Observa-se que as leis citadas ampliaram a carga horária mínima para 3.000 horas nos três anos do Ensino Médio (Brasil, 2024c), exigindo que docentes tenham maior dedicação, porém, sem a justa valorização salarial, formação complementar continuada ou melhoria nas condições estruturais das escolas. Essa realidade, segundo Souza (2024), contribui para a culpabilização dessas(es) profissionais pelos baixos desempenhos escolares, desconsiderando as condições dificultosas em que o trabalho educacional é desenvolvido. A precarização se expressa, por exemplo, em turmas cada vez maiores e na exigência de planejamento de aulas em diversos componentes curriculares, por vezes fora da área de formação docente (Dildey, 2023).

Nesse cenário, a intensificação do trabalho e a fragmentação curricular impõem desafios à docentes do Ensino Médio, que precisam adaptar-se às novas exigências pedagógicas sem suporte adequado. O aumento das tarefas burocráticas, a falta de reconhecimento, a desvalorização e a falta de infraestrutura nas escolas comprometem não apenas a qualidade do ensino, mas também a saúde física e mental de docentes (Forattini; Lucena, 2015; Honda; Cardoso; Mussi, 2025).

Diante disso, torna-se necessária uma cuidadosa discussão sobre de que modo essa precarização impacta não apenas nos fracos resultados educacionais, mas também na construção da identidade e a saúde de docentes.

Dimensões analíticas e reflexões sobre o Novo Ensino Médio

A reflexão teórica construída a partir de documentos oficiais, produções acadêmicas e relatórios institucionais sobre o Novo Ensino Médio permite a identificação de um conjunto de contradições estruturais que caracterizam essa política educacional. Essas contradições se manifestam em cinco dimensões interdependentes: “Formação mínima”, “Fragmentação curricular e desigualdade de acesso”, “Precarização do trabalho docente”; “Adoecimento docente e qualidade de vida” e “Resposta estatal”.

- Formação mínima

O Novo Ensino Médio evidencia uma contradição na qual a ampliação da carga horária de quatro para sete horas diárias não resultou em uma formação integral. Conforme destacam Albuquerque *et al.* (2020), o aumento do tempo de permanência escolar reforçou a parcelarização do ensino, marcada pela ausência de conteúdos nas áreas sociais, filosóficas e artísticas, além da pouca conexão com a realidade estudantil.

Ramos e Frigotto (2017, p. 42) criticam essa lógica ao afirmarem que: “[...] os filhos da classe trabalhadora [...] terão acesso ao Ensino Médio mínimo, com uma formação mínima para uma vida igualmente mínima [...]”, demonstrando a existência de uma política que transfere ao mercado a responsabilidade pela formação humana.

Do ponto de vista histórico, essa tendência não é inédita. Santos (2010) apontou que, antes da Reforma Capanema, ocorrida no ano de 1942, o Ensino Médio já se estruturava de modo dual, reservando à elite os cursos clássicos e científicos e à classe trabalhadora percursos técnicos voltados às demandas produtivas. Saviani (2018) acrescenta que essa dualidade não desapareceu ao longo das décadas, mas foi constantemente reatualizada pelas reformas, como ocorreu com o Decreto nº 2.208/1997 (Brasil, 1997), que separou a formação técnica da formação geral, negando às classes populares o acesso ao conhecimento pleno e integrado.

Diante do exposto, a reforma do Ensino Médio ocorrida no ano de 2017 representou uma atualização desse processo permanente e de longa duração, em que a ampliação do tempo escolar não significou necessariamente integralidade, mas sim a manutenção de um modelo excludente e restritivo, que continua fomentando a desigualdade educacional no Brasil.

- Fragmentação curricular e desigualdade de acesso

Outro aspecto que se articula com as contradições do Novo Ensino Médio é a fragmentação do currículo. A implementação da reforma resultou na criação de centenas de componentes curriculares eletivos distribuídos nos itinerários formativos, diversificando e fragmentando o currículo em diferentes regiões do país. Essa flexibilização gerou uma oferta variada de disciplinas, condição que acabou gerando diferenças significativas entre escolas, estados e regiões, comprometendo seriamente a continuidade e a equivalência dos estudos para estudantes que precisassem de transferência.

Um levantamento realizado pelo jornal Folha de São Paulo (2023), por meio de informações das secretarias estaduais de Educação, identificou a criação de, pelo menos, 1.526 novas disciplinas como parte da implementação do Novo Ensino Médio. A Figura 2 apresenta o número de componentes curriculares ofertados por unidade da Federação, conforme levantamento do jornal.

Além da ampla variedade de disciplinas ofertadas em todo o país, os dados revelam a ausência de padronização. No Piauí, por exemplo, o corpo estudantil teve acesso a sete disciplinas distintas, enquanto no Distrito Federal o quantitativo elevou-se para 601 opções (Folha de São Paulo, 2023). Essas diferenças evidenciam as desigualdades estruturais do sistema educacional brasileiro e reforçam a lógica excludente do Novo Ensino Médio, que, além da não garantia de uma formação integral e equitativa, aprofunda as diferenças de acesso às oportunidades formativas.

Do ponto de vista histórico, essa fragmentação também encontra raízes nas reformas da década de 1990, quando os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio em 1999 enfatizaram competências e habilidades, sem preocupação na resolução de heterogeneidade estrutural do sistema (Alves; Silva; Jucá, 2022). Além disso, a fase

emergencial da Pandemia de COVID-19 (2020-2021) agravou as desigualdades, pois nem todas as redes dispunham de recursos digitais e suporte suficiente para manutenção das aulas, ampliando a desigualdade entre estudantes (Farina; Benvenuti, 2024).

Figura 2 – Novo Ensino Médio: número de disciplinas ofertadas por unidade da Federação

- Não respondeu
- Opções variam a cada escola

*Mais as criadas por cada escola

Fonte: Secretarias Estaduais de Educação

Fonte: Folha de São Paulo (2023).

No cotidiano docente, essa fragmentação curricular significou, frequentemente, a necessidade de ministrar componentes fora da área de formação de docentes, em contextos desiguais e sem apoio institucional (Souza, 2024). Assim, uma política concebida para ampliação das possibilidades formativas, de maneira desarticulada com a realidade, acaba reforçando exclusões, tanto no acesso estudantil quanto nas condições de trabalho pedagógico.

- Precarização do trabalho docente

O cenário do trabalho docente sob o Novo Ensino Médio tem revelado uma intensificação da precarização profissional. Fatores como sobrecarga, baixos salários, vínculos temporários e ausência de suporte institucional acentuaram a desvalorização, o adoecimento e o esgotamento da categoria (Soares, 2024; Honda; Cardoso; Mussi, 2025).

Conforme análise de Ávila (2023), importante quantitativo de docentes relatou falta de espaços adequados para o desenvolvimento das aulas dos itinerários formativos, destacando a escassez de salas disponíveis e de recursos pedagógicos necessários, como laboratórios. Dessa maneira, o quadro docente passou a ministrar os novos componentes utilizando os mesmos instrumentos, sem que fossem viabilizadas as implementações e/ou adaptações demandadas para uma implementação efetiva do Novo Ensino Médio.

Mesmo em escolas com infraestrutura considerada satisfatória, os problemas não são inexistentes. Como observou Souza (2024), mesmo unidades escolares que contavam com salas climatizadas, quadra fechada, vestiários e uma boa disponibilidade de recursos, também enfrentaram dificuldades para implementação das modificações exigidas pela reforma.

Entre os principais desafios, destacaram-se a ausência de professoras(es) habilitados para lecionar os novos componentes curriculares, a sobrecarga de trabalho decorrente da fragmentação da carga horária, a falta de currículo e orientações pedagógicas suficientes para o melhor desenvolvimento dos componentes eletivos, além da desorganização das turmas e do sentimento de deslegitimação profissional vivenciado amplamente pelo corpo docente (Souza, 2024). Esse relato evidencia que os desafios não se limitam à falta de estrutura física, mas também à incompatibilidade entre as condições existentes e as demandas da política educacional.

Estudos recentes confirmam o agravamento dessa situação. O levantamento do Todos Pela Educação (2024) indicou que, desde o ano de 2023, docentes temporários já superaram o quantitativo de efetivos nas escolas das redes estaduais, alcançando 51,6% do total. De maneira correlacional, a pesquisa do Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (IPEC) demonstrou que pelo menos 71% das(os) professoras(es) brasileiras(os) indicaram a manifestação de sintomas de estresse devido à sobrecarga de trabalho (Agência Brasil, 2023).

Em consonância, a pesquisa da UNESCO (2024), em colaboração com o MEC, conduziu a Pesquisa Novo Ensino Médio, coletando dados sobre as percepções do quadro estudantil, do corpo docente e da equipe gestora acerca do primeiro ano de implementação do Novo Ensino Médio, ocorrido em 2022, para as turmas do primeiro ano. Os docentes constituíram o grupo que demonstrou maior insatisfação, alcançando 76% de avaliação negativa em relação ao Novo Ensino Médio.

A mesma pesquisa da UNESCO (2024) ainda constatou que, entre as regiões do país, os maiores índices de insatisfação foram registrados no Centro-Oeste (85%), enquanto a Sul, com 69%, figurando com o menor índice de insatisfação. Os dados demonstram que a insatisfação superou a satisfação em todas as regiões o que reforça as contradições entre o discurso de modernização do Novo Ensino Médio e os efeitos concretos de sua aplicação.

Além das condições objetivas de precarização, surgiram também impactos diretos sobre a formação e a identidade docente. Dildey (2023) evidenciou que a reforma do Ensino Médio exigiu que docentes ministrassem aulas fora da área de formação, revelando a inadequação estrutural da política em relação às condições concretas do trabalho. Nessa mesma direção, Souza (2024, p. 769) ressaltou que “professores/as são solicitados/as a ministrar aulas que não são específicas de sua formação, levando à perda da identidade de suas disciplinas”.

Esses dados recentes confirmam tendências apontadas pela literatura crítica sobre o trabalho docente. Para Santos (2023), a precarização intensificou-se a partir da década de 1990, quando reformas educacionais alinhadas ao ideário neoliberal promoveram a flexibilização das relações laborais e a mercantilização da educação. Piovezan (2017) acrescenta que, nesse mesmo período, ocorreu um desmonte progressivo das garantias asseguradas pelo Estado de Bem-Estar Social, impondo à classe trabalhadora de maneira geral, e à docente, condições mais instáveis e desprotegidas.

Druck (2012) destacou que a precarização se expressa em múltiplas dimensões, como a ampliação da terceirização, o crescimento da informalidade, a desregulamentação dos direitos trabalhistas e a fragilização sindical, configurando um cenário de perda de proteção e valorização profissional. Assim, é cabível o entendimento que a reforma do Ensino Médio não iniciou o processo de precarização no sistema educacional, mas certamente a intensifica, uma vez que reafirma o processo histórico de desvalorização e vulnerabilização da profissão docente.

- Adoecimento docente e qualidade de vida

O adoecimento docente constitui uma das expressões mais visíveis das condições inadequadas de trabalho impostas pelas reformas educacionais recentes. Segundo Castro Neta, Cardoso e Nunes (2020), os problemas de saúde física e mental entre docentes resultam da intensificação das cobranças institucionais, baixos salários e da falta de apoio e reconhecimento profissional.

De acordo com Barros, Seixas e Cardoso (2022), as exigências impostas ao professorado repercutem em sintomas como estresse, ansiedade, depressão afetando dimensões da saúde física, mental e pessoal dessa categoria, com reflexos diretos em sua qualidade de vida. Oliveira e Pires (2014) acrescentam que os aspectos do ambiente laboral, como salas superlotadas, infraestrutura deficiente e ausência de recursos pedagógicos, são elementos que contribuem para o desgaste físico e emocional do docente, comprometendo sua qualidade de vida. Para as autoras “a saúde do trabalhador tem relação íntima com o seu ambiente de trabalho” (Oliveira; Pires, 2014, p. 94).

No mesmo sentido, Forattini e Lucena (2015) afirmam que as condições inadequadas de trabalho associadas ao aumento das exigências burocráticas e à pressão por resultados acarretam o esgotamento profissional, intensificando casos de estresse ocupacional e síndrome de *burnout*. Soares (2024) reforça que, ao lidarem com turmas numerosas e contextos sociais diversos, professoras(es) enfrentam não apenas desafios pedagógicos, mas também uma dinâmica excludente e desgastante, que afeta diretamente sua qualidade de vida e sua permanência e motivação na carreira.

Além das dimensões físicas, o adoecimento envolve a perda de sentido e de identidade profissional. Souza (2024) destacou o processo de culpabilização docente, no qual se transfere para professoras(es) a responsabilidade pelo fracasso escolar, desconsiderando as condições materiais em que o trabalho é realizado. Segundo a autora, essa lógica ignora tanto a insuficiência estrutural das escolas quanto a sobrecarga de funções e a fragmentação curricular, gerando sentimento de impotência e intensificando o sofrimento psíquico.

O afastamento das disciplinas de formação específica, a exigência para ministrar componentes fora da área de atuação (Dilley, 2023), aliados à perda do reconhecimento social da profissão contribuem para um processo de desprofissionalização (Oliveira, 2004).

Esse cenário fragiliza o importante vínculo entre docentes e suas práticas pedagógicas, impactando negativamente a autoestima e a motivação e, conseqüentemente, a qualidade de vida, além de comprometer o ensino ofertado.

- Resposta estatal

No que se refere à capacidade de resposta estatal, observa-se que as críticas e pressões da sociedade civil, dos movimentos estudantis e docentes obrigaram a revisão da política relativa ao Novo Ensino Médio pelo governo federal. Neste sentido, destaca-se a consulta pública realizada no ano de 2023, que realizou escuta do quadro estudantil, docente e gestor sobre o futuro do Ensino Médio no Brasil (Brasil, 2023c). Esse processo resultou na promulgação da Lei nº 14.945/2024, que revogou parcialmente a Lei nº 13.415/2017 e estabeleceu mudanças graduais a partir de 2025 (Brasil, 2024b).

Contudo, a implementação das alterações mostra-se desigual entre estados e municípios, explicitando tanto diversidades estruturais quanto resistências políticas e institucionais. Como já mencionado historicamente, essa oscilação entre avanços e retrocessos já se fazia presente: a LDB de 1961 buscava equivalência entre cursos (Ramos, 2014), a LDB de 1996 reorganizou a educação básica e a contrarreforma educacional de 2017 retomou a lógica dual, negando às classes populares o acesso pleno ao conhecimento, e reforçando a dicotomia entre ensino propedêutico e profissional, bem como entre ensino público e privado (Pereira, 2022).

Segundo Habowski e Leite (2022), tais reformas sempre expressaram disputas entre diferentes grupos de poder e seus interesses, resultando em respostas parciais e, portanto, geralmente insuficientes para o enfrentamento das desigualdades estruturais da educação brasileira.

Desse modo, embora a resposta estatal por vezes demonstre sensibilidade às críticas sociais, verifica-se a continuidade de uma lógica de reformas compensatórias e parciais, incapazes de promover a necessária ruptura com a dualidade estrutural que fragiliza o Ensino Médio.

Considerações finais

Desde a promulgação da LDBEN/1996 até a implementação da Lei nº 14.945/2024, observa-se que as reformas educacionais foram e continuam sendo conduzidas predominantemente para atendimento de necessidades impostas pelo modelo econômico capitalista, desconsiderando o contexto de desigualdade social que o Brasil enfrenta.

A nova política para o Ensino Médio no Brasil, com sua proposta de currículo flexível e itinerários formativos, enfrenta desafios tanto para a qualidade da educação quanto para as condições de trabalho docente. A fragmentação curricular em múltiplos componentes, ministrados por professoras(es) sem formação específica na área, associada à redução da carga horária dos componentes básicos e à ampliação do número de turmas, não apenas compromete o processo de ensino-aprendizagem, mas também intensifica e precariza o trabalho docente.

Os impactos dessas mudanças manifestam-se em diferentes dimensões, tais como na sobrecarga de trabalho com planejamentos diversificados, na necessidade de adaptação a novos componentes curriculares, na intensificação das demandas burocráticas e na pressão por resultados sem o devido suporte estrutural. Essas condições potencializam o adoecimento físico e mental entre professoras(es), à desprofissionalização da categoria e ao comprometimento da qualidade do ensino.

Ainda que a Lei nº 13.415/2017 tenha sido parcialmente revogada pela Lei nº 14.945/2024, as questões estruturais que precarizam o ensino e o trabalho docente permaneceram e precisam ser efetivamente enfrentadas e corrigidas. A implementação de mudanças educacionais exige não apenas alterações legislativas, mas também investimentos em infraestrutura escolar, formação continuada do quadro docente, valorização salarial e melhoria nas condições de trabalho.

Para que o Ensino Médio brasileiro atinja mais assertivamente seu papel na formação estudantil é necessária ampliação dos espaços de diálogo e participação dos quadros docente, estudantil e da sociedade na formulação e implementação das políticas educacionais. As reformas precisam considerar a realidade das escolas, as necessidades do corpo discente e as condições de saúde e trabalho da equipe docente.

Por fim, afirma-se que a qualidade da educação está diretamente vinculada à valorização docente. Uma política educacional comprometida com o direito à aprendizagem precisa reconhecer que não há ensino de qualidade sem condições dignas de trabalho, sem reconhecimento profissional e sem um Estado que assuma, de fato, a educação pública como prioridade. Construir um Ensino Médio socialmente referenciado implica a reafirmação da educação como direito e não como serviço, e o trabalho docente como pilar central de uma sociedade mais justa e igualitária.

Referências

AGÊNCIA BRASIL. **Pesquisa mostra que 71% dos professores estão estressados**. Brasília: Agência Brasil, 2023. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2023-04/pesquisa-mostra-que-71-dos-professores-estao-estressados>

ALBUQUERQUE, É. F. A. R.; OLIVEIRA, E. G.; SOUSA, A. A.; BRASILEIRO FILHO, S. Mudança no ensino médio no Brasil atual. **Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica**, v.2, n.19, p.e9031, 2020. DOI: <https://doi.org/10.15628/rbept.2020.9031>

ALMEIDA, C. B.; ALVES, M. S.; FLORES, F. F.; MUSSI, R. F. F. Revisão integrativa: da realização da pesquisa ao desenho da publicação acadêmica. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e20891, 2024. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/20891>

ALVES, P. T. A.; SILVA, S. A.; JUCÁ, S. C. S. O percurso histórico do ensino médio brasileiro (1837-2017). **Revista Contemporânea de Educação**, v.17, n.39, p.137-155, 2022. DOI: <https://doi.org/10.20500/rce.v17i39.45994>

ANDRADE, C. R. B.; DUARTE, A. M. C. Educação em Tempo Integral no Ensino Médio: a experiência de Minas Gerais. **Educação & Realidade**, v.48, n.e120376, p.1-22, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/2175-6236120376vs01>

ANDRADE, L. R. M.; FALCÃO, J. T. R. Trabalho docente no Município de Natal: perfil e risco psicossocial. **Educação e Sociedade**, v.39, n.1474, p.704-720, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/ES0101-73302018180935>

ÁVILA, R. R. **Os impactos do novo ensino médio no trabalho docente**: narrativas dos professores de geografia em Vitória da Conquista-BA. 2023. 148 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, 2023.

BARROS, C. C. A.; SEIXAS, M. F.; CARDOSO, B. L. C. Qualidade de vida do profissional docente: aspectos relacionados à saúde física e mental. **Cenas Educacionais**, v.5, n.e15336, p.1-23, 2022. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/15336>

BRASIL. **Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946**. Rio de Janeiro: Senado Federal, 1946. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm Acesso em: 15 fev. 2025.

BRASIL. **Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961.** Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, DF: Diário Oficial da União 1961. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4024.htm Acesso em: 15 fev. 2025.

BRASIL. **Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971.** Fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1971. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5692.htm Acesso em: 21 maio 2024.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 1996. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9394-20-dezembro-1996-362578-publicacaooriginal-1-pl.html> Acesso em: 21 maio 2024.

BRASIL. **Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997.** Dispõe sobre Educação Profissional. Brasília, DF: Presidência da República, 1997. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htm Acesso em: 22 maio 2024.

BRASIL. **Portaria Ministerial nº 438, de 28 de maio de 1998.** Institui o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1998. Disponível em: http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/diretrizes_p0178-0181_c.pdf Acesso em: 22 maio 2024.

BRASIL. **Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001.** Dispõe sobre o Plano Nacional de Educação. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2001. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2001/lei-10172-9-janeiro-2001-359024-publicacaooriginal-1-pl.html> Acesso em: 25 maio 2024.

BRASIL. **Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004.** Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Brasília, DF: Presidência da República, 2004. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm Acesso em: 22 maio 2024.

BRASIL. **Portaria nº 971, de 9 de outubro de 2009.** Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI). Brasília, DF: MEC, 2009. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/documentos-pdf/1634-port-971/file/> Acesso em: 26 maio 2024.

BRASIL. **Portaria Normativa n. 2, de 26 de janeiro de 2010.** Institui e regulamenta o Sistema de Seleção Unificada – SISU. Brasília, DF: MEC, 2010. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2704-sisuportarianormativa2&Itemid=30192 Acesso em: 26 maio 2024.

BRASIL. **Projeto de Lei nº 6.840/2013.** Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2013. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1295592&filename=Avulso+PL+6840/2013 Acesso em: 27 maio 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014.** Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE. Brasília, DF: MEC, 2014. Disponível em: <https://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014> Acesso em: 3 abr. 2025.

BRASIL. **Portaria nº 1.145, de 10 de outubro de 2016.** Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2016. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=74111-portaria-emi-1145-2016-revogada-pdf&category_slug=outubro-2017-pdf&Itemid=30192 Acesso em: 27 maio 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017.** Altera as Leis nº 9.394/1996 e 11.494/2007. Brasília, DF: Presidência da República, 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. **Resolução nº 3, de 21 de novembro de 2018.** Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2018. Disponível em: <http://abmes.org.br/legislacoes/detalhe/2635> Acesso em: 23 out. 2025.

BRASIL. **Resolução nº 192, de 26 de julho de 2022.** Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Brasília, DF: MEC, 2022. Disponível em: http://www.conselhodeeducacao.ba.gov.br/arquivos/File/RESOLUCAO_CEE_BA_N_192_2022.pdf Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. **Portaria nº 627, de 4 de abril de 2023.** Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral. 2023a. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2023. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-627-de-4-de-abril-de-2023-475187235> Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. **Projeto de Lei nº 5.230/2023.** Altera a Lei nº 9.394/1996. Brasília, DF: Presidência da República, 2023b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Projetos/Ato_2023_2026/2023/PL/pl-5230.htm Acesso em: 30 maio 2024.

BRASIL. **MEC inicia consulta pública on-line sobre Ensino Médio.** Brasília, DF: MEC, 2023c. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2023/junho/mec-inicia-consulta-publica-on-line-sobre-ensino-medio> Acesso em: 27 jul. 2025.

BRASIL. **Lei nº 14.818, de 18 de janeiro de 2024.** Dispõe sobre incentivo financeiro-educacional. Brasília, DF: Presidência da República, 2024a. Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=14818&ano=2024&ato=ef2MTQE1ENZpWT460> Acesso em: 26 maio 2024.

BRASIL. **Lei nº 14.945, de 31 de julho de 2024.** Altera a Lei nº 9.394/1996 e outras. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2024b. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2024/lei-14945-31-julho-2024-796017-publicacaooriginal-172512-pl.html> Acesso em: 14 fev. 2025.

BRASIL. **O que muda no Ensino Médio a partir de 2025.** Brasília, DF: MEC, 2024c. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2024/agosto/o-que-muda-no-ensino-medio-a-partir-de-2025?utm_source=chatgpt.com Acesso em: 16 mar. 2025.

CASTRO NETA, A. A.; CARDOSO, B. L. C.; NUNES, C. P. O adoecimento docente: um produto do capitalismo. **Linguagens, Educação e Sociedade**, v.25, n.46, 2020. DOI: <https://doi.org/10.26694/les.voi46.11083>

DILDEY, C. **Novo Ensino Médio (2017-2023): expressões de intensificação e precarização do trabalho docente em Santa Catarina.** 2023. 149 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023.

DRUCK, G. Trabalho, precarização e resistências: novos e velhos desafios? **Cadernos CRH**, v.24, n.esp., p.37-57, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.9771/ccrh.v24i1.19219>

FARINA, I.; BENVENUTTI, D. B. **Formação continuada de professores: perspectiva humana e emancipatória.** Joaçaba: Editora Unoesc, 2024.

FOLHA DE SÃO PAULO. Escolas estaduais ofertam ao menos 1.526 disciplinas no Novo Ensino Médio. **Folha de S. Paulo**, São Paulo, 19 mar. 2023. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2023/03/escolas-estaduais-ofertam-ao-menos-1526-disciplinas-no-novo-ensino-medio.shtml>. Acesso em: 4 abr. 2025.

FORATTINI, C. D.; LUCENA, C. Adoecimento e sofrimento docente na perspectiva da precarização do trabalho. **Laplage em Revista**, v.1, n.2, p.32-47, 2015. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6193559>

HABOWSKI, F.; LEITE, F. A. Construção da identidade do Ensino Médio no Brasil: um estudo histórico. **Revista Práxis Educacional**, v.28, n.49, p.e10925, 2022. DOI: <https://doi.org/10.22481/praxisedu.v18i49.10925>

HONDA, G.; CARDOSO, B. L. C.; MUSSI, R. F. F. Qualidade de Vida e adoecimento docente no Novo Ensino Médio: um estado do conhecimento. **Revista Internacional de Formação de Professores**, v.10, n.e025018, p.1-24, 2025. Disponível em: <https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/rifp/article/view/2645/919>

MENDONÇA, S.; FIALHO, W. C. G. Reforma do Ensino Médio: velhos problemas e novas alterações. **Revista de Educação PUC-Campinas**, v.25, n.e204626, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.24220/2318-0870v25e2020a4626>

MUSSI, R. F. F.; MUSSI, L. M. P. T.; ASSUNÇÃO, E. T. C.; NUNES, C. P. Pesquisa Quantitativa e/ou Qualitativa: distanciamentos, aproximações e possibilidades. **Revista Sustinere**, v.7, n.2, p.414-430, 2019. DOI: <https://doi.org/10.12957/sustinere.2019.41193>

OLIVEIRA, D. A. A reestruturação do trabalho docente: precarização e flexibilização. **Educação & Sociedade**, v.25, n.89, p.1127-1144, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302004000400003>

OLIVEIRA, D. A. Das políticas de governo à política de Estado: reflexões sobre a atual agenda educacional brasileira. **Educação & Sociedade**, v.32, n.115, p.323-337, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302011000200005>

OLIVEIRA, L. J.; PIRES, A. P. V. Da precarização do trabalho docente no Brasil e o processo de reestruturação produtiva. **Revista do Direito Público**, v.9, n.1, p.73-100, 2014. DOI: <https://doi.org/10.5433/1980-511X.2014v9n1p73>

PEREIRA, N. F. F. **A historicidade da dualidade na educação: a contrarreforma do ensino médio**. 2022. 331 f. Tese (Doutorado em Sociedade, Cultura e Fronteiras) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2022.

PIOVEZAN, P. R. **As políticas educacionais e a precarização do trabalho docente no Brasil e em Portugal**. 2017. 225 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual Paulista, Marília, 2017.

PREVITALI, F. S.; FAGIANI, C. C. Trabalho e Trabalho Docente na Educação Básica em Tempos Precarização no Brasil. **Controversias y Concurrencias Latinoamericanas**, v.11, n.20, p.223-240, 2020. Disponível em: <https://ojs.sociologia-alas.org/index.php/CyC/article/view/153>

RAMOS, M. N. **História e Política da Educação Profissional**. Curitiba: Instituto Federal do Paraná, 2014. (Coleção Formação Pedagógica, v. 5).

RAMOS, M. N. O currículo para o ensino médio em suas diferentes modalidades: concepções, propostas e problemas. **Educação & Sociedade**, v.32, n.116, p.771-788, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302011000300009>

RAMOS, M. N.; FRIGOTTO, G. Medida Provisória 746/2016: a contra-reforma do ensino médio do golpe de estado de 31 de agosto de 2016. **Revista HISTEDBR On-line**, v.16, n.70, p.30-48, 2017. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8649207>

RIBEIRO, P. R. M. História da educação escolar no Brasil: notas para uma reflexão. **Paidéia**, v.4, p.15-30, 1993. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-863X1993000100003>

ROSENFELD, C. L. Trabalho decente e precarização. **Tempo Social**, v.23, n.1, p.247-268, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-20702011000100012>

ROTHER, E. T. Revisão sistemática X revisão narrativa. **Acta Paulista de Enfermagem**, v.20, n.2, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-21002007000200001>

SANTOS, F. D. V. **Precarização do trabalho docente no contexto da educação básica privada paulista**. 2023. 199 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual Paulista, Araraquara, 2023.

SANTOS, R. R. Breve histórico do Ensino Médio no Brasil. In: SEMINÁRIO CULTURA E POLÍTICA NA PRIMEIRA REPÚBLICA: CAMPANHA CIVILISTA NA BAHIA, 1, 2010, Ilhéus. **Anais [...]**, Ilhéus: UESC, 2010. p. 1-14. Disponível em: <http://www.uesc.br/eventos/culturaepolitica/anais/rulianrocha.pdf>

SAVIANI, D. Política educacional no Brasil após a ditadura militar. **Revista HISTEDBR On-line**, v.18, n.2 p.291-304, 2018. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8652795>

SILVA, G. B. **A educação secundária: perspectiva histórica e teórica**. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1969.

SOARES, S. M. L. **Qualidade de vida diante do adoecimento e do caminho percorrido no tratamento**. 2024. 155 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, 2024.

SOARES, S. V.; PICOLLI, I. R. A.; CASAGRANDE, J. L.. Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa Bibliométrica, Artigo de Revisão e Ensaio Teórico em Administração e Contabilidade. **Administração: Ensino e Pesquisa**, v.19, n.2, p.308–339, 2018. DOI: <https://doi.org/10.13058/raep.2018.v19n2.970>

SOUZA, D. C. S. Relato de experiência no Novo Ensino Médio: precarização do trabalho docente e perda da identidade profissional. **Retratos da Escola**, v.18, n.41, p.767-780, 2024. DOI: <https://doi.org/10.22420/rde.v18i41.2040>

TODOS PELA EDUCAÇÃO (TPE). **Professores temporários nas redes estaduais do Brasil**. São Paulo: TPE, 2024. Disponível em: <https://todospelaeducacao.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/estudo-professores-temporarios-nas-redes-estaduais-do-brasil-todos-pela-educacao.pdf>

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA - UNESCO. **Pesquisa sobre o Novo Ensino Médio: percepções de estudantes, professores e gestores escolares**. Brasília: UNESCO, 2024. Disponível em: <https://www.unesco.org/pt/articles/pesquisa-novo-ensino-medio>

VIEGAS, M.; LAMB, M. Plataformas digitais, Estado e desigualdade no trabalho docente com dados. **Cadernos CEDES**, v.45, n.e289632, p.1-11, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/CC289632>

VIEIRA, J. J.; RAMALHO, C. C.; VIEIRA, A. L. C. A origem do plano nacional de educação e como ele abordou as questões de gênero. **Revista on line de Política e Gestão Educacional**, v.21, n.1, p.64-80, 2017. DOI: <https://doi.org/10.22633/rpge.v21.n1.2017.9746>